

SANOAT KORXONALARIDA YANGI ISH O'RINLARINI TASHKIL ETISH MEXANIZMI

Rahmatov Shuxrat Axatovich

PhD, Turkiston yangi innovatsiyalar universiteti

Maxramqulova Kamola Tohir qizi

magistr, Osiyo xalqaro universitet

Annotatsiya: Maqolada rivojlanayotgan davlatlar aholisi uchun muhim bo'lgan dolzarb muammolardan biri aynan sanoat korxonalarida yangi ish o'rinlarini yaratish borasida tahlillar olib borilgan. Bundan tashqari sanoat parklarini yaratish va rivojlantirish orqali bandlik muammosini hal qilishning muhim jihatlari ochib berilgan. Ishlab chiqaruvchi kuchlarning ijtimoiy-iqtisodiy beqarorligini yo'q qilishning samarali usuli bu o'rta va kichik biznesni qo'llab-quvvatlashdir: biznes uchun soliq ta'tillari, uch yil davomida tekshiruvlarni bekor qilish, bularning barchasi biznesni rivojlantirish va yaratishga, ish o'rinlarini yaratishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: korxonona, ish o'rni, inflyasiya, aholi daramodlari, bandlik, soliq, rivojlanish, ijtimoiy muhit.

МЕХАНИЗМ СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Рахматов Шухрат Ахатович

PhD, Туркестанский университет новых инноваций

Махрамкулова Камола Тохировна

магистр, Азиатский международный университет

Аннотация: В статье анализируется одна из актуальных проблем, актуальных для населения развивающихся стран, а именно создание новых рабочих мест на промышленных предприятиях. Кроме того, раскрыты важные аспекты решения проблемы занятости путем создания и развития индустриальных парков. Эффективным способом устранения социально-экономической нестабильности производительных сил является поддержка среднего и малого бизнеса: налоговые каникулы для бизнеса, отмена проверок на три года, все это способствует развитию и созданию бизнеса, созданию рабочих мест.

Ключевые слова: предприятие, место работы, инфляция, доходы населения, занятость, налоги, развитие, социальная среда.

THE MECHANISM OF CREATING NEW JOBS IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

Rakhmatov Shuxrat Axatovich

PhD, Turkestan University of new innovations

Maxramqulova Kamola Tohir qizi

Master, Asia International University

Abstract: The article analyzes one of the urgent problems relevant to the population of developing countries, namely the creation of new jobs at industrial enterprises. The article analyzes one of the urgent problems relevant to the population of developing countries, namely the creation of new jobs at industrial enterprises. In addition, important aspects of solving the problem of employment through the creation and development of industrial parks are revealed. An effective way to eliminate the socio-economic instability of productive forces is to support medium and small

businesses: tax holidays for businesses, the cancellation of inspections for three years, all this contributes to the development and creation of business, job creation.

Key words: quality of life, rating of countries of the world, state program, socially oriented economy, human capital, real incomes of the population, poverty, improving the quality of life of the population.

Kirish. Bugungi kunda aholining ish bilan bandligini ta'minlash muammosi jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning eng muhim makroiqtisodiy xususiyatlaridan biri bo'lib iqtisodiyotda alohida ahamiyatga ega. Shuningdek, mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan qabul qilingan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida "aholi bandligini oshirish maqsadida aholining real pul daromadlari va xarid qobiliyatini oshirish, kam ta'minlangan oilalar sonini va daromadlar bo'yicha farqlanish darajasini yanada kamaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, mehnat bozori mutanosibligini va infratuzilmasi rivojlanishini ta'minlash, ishsizlik darajasini kamaytirish" asosiy vazifa sifatida belgilangan. Iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlar jarayonida aholi bandligini ta'minlash muammolarini tadqiq etishning dolzarbligi birinchi navbatda, mazkur tushunchaning evolyutsion qarashlari va konseptual yondashuvlarini tadqiq qilishni taqozo qiladi. Mazkur tushunchaning ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlari mazmuni turli tuman shakllar vositasida ifodalanadi. Aholi bandligi va daromadlarini oshirishga har tomonlama ko'maklashish, ishsizlar, ayniqsa, yoshlar va xotin-qizlar, mehnat bozoriga ilk bor kirib kelayotgan bitiruvchilar bandligini ta'minlash bo'yicha yangi ta'sirchan mexanizmlarni joriy etish, ehtiyojmand aholini mehnat faoliyatiga jalb qilishda qulay shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, yangi ish o'rinlarini tashkil etgan tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatini yanada rag'batlantirish maqsadida mamlakatimizda ko'plab ishlar bajarilmoqda.

Iqtisodiyotning real sektorida yangi yuqori maoshli ish o'rinlarini yaratish O'zbekiston rivojlanishining innovatsion yo'lga o'tishiga imkon beradi. Sanoat parklari doirasida ko'plab kichik va o'rta sanoat korxonalarining tashkil etilishi yangi ish

o'rinlarini yaratishga imkon beradi, bu nafaqat mashinasozlik tarkibiy shakllantiruvchi sanoat bo'lgan hududlar uchun muhim iqtisodiy, balki ijtimoiy muammodir, birinchi navbatda monogorod deb ataladi.

Bandlik siyosati davlatning iqtisodiy siyosatining bir qismidir. U eng dolzarb muammolarni hal qilishga qaratilishi kerak.

- boshqaruvning turli darajalarida kichik biznesni rivojlantirishga ko'maklashish;
- kichik shaharlar aholisining bandligi va omon qolishini ta'minlash konsepsiyasini ishlab chiqish;

- ishlab chiqaruvchi kuchlarning ijtimoiy-iqtisodiy beqarorligini kamaytirishga, ishlab chiqarishni jonlantirishga yo'naltirish; ish haqini o'z vaqtida to'lamaslik va to'plangan qarzni qaytarish amaliyotini engib o'tish;

- milliy iqtisodiyot o'sishi bilan mehnat narxining oshishini o'z ichiga olgan samarali mehnat bozorining shakllanishi;

- ish o'rinlarini saqlab qolish uchun iqtisodiyotning davlat sektorini maqsadli shakllantirish.

Amaldagi ish o'rinlari tizimini qayta tiklash, birinchi navbatda, an'anaviy sanoat va ishlab chiqarishdagi yirik va o'rta biznes uchun dolzarbdir, bu erda ularning katta qismi qayta qurishni talab qiladi. So'nggi ikki yil ichida boshlangan investitsiya faolligining o'sishi sharoitida yirik va o'rta biznes ushbu muammoni o'zi hal qilishi mumkinligi haqida zarur shartlar mavjud.

Qo'shimcha ish o'rinlarini yaratishga kelsak, yirik va o'rta korxonalarda bandlikni qisqartirishning uzoq davom etgan tendentsiyasini hisobga olgan holda, ushbu muammoni hal qilish asosan kichik biznesga tegishli, ammo bu erda ham jiddiy muammolar mavjud. So'nggi yillarda u inqirozni boshdan kechirmoqda.

Davlatning maqsadli tartibga soluvchi ta'sirisiz asosiy kapitalni ko'paytirish va bandlikning eng dolzarb muammolarini hal qilish mumkin emas va bunday ta'sirning vositalaridan biri ish o'rinlari tizimini rivojlantirishga qaratilgan maxsus federal va mintaqaviy dasturlardir.

-Bunday dasturlarni ishlab chiqishda boshlang'ich nuqta mamlakatda yoki mintaqada bandlikning ijtimoiy maqbul darajasi tushunchasini aniqlash va uning raqamli qiymatini belgilashdir. Yaratilishi kerak bo'lgan ishlarning umumiy soni ham, ularning professional va sanoat tuzilmalari ham bu masala qanday hal qilinishiga bog'liq.

Ijtimoiy maqbul deganda biz bandlik (ishsizlik) darajasini tushunamiz, bunda ijtimoiy keskinlik darajasi ma'lum bir davr uchun mintaqa uchun belgilangan chegara qiymatiga teng yoki undan kam bo'ladi. Hisob-kitob metodologiyasi nuqtai nazaridan eng sodda ro'yxatga olingan ishsizlikning ruxsat etilgan maksimal normasini belgilash bo'ladi. Biroq, ushbu yondashuvning kamchiliklari aniq, chunki bu ko'rsatkich, ayniqsa hozirgi paytda, mehnat bozoridagi haqiqiy vaziyatning keskinligini yoki mamlakat yoki mintaqa aholisining turmush darajasini aks ettirmaydi.

-Keyingi qadam - yangi joriy etilgan to'g'ridan-to'g'ri ish o'rinlarining normal ishlashi uchun tarmoqlararo bo'g'inlar zanjiri bo'ylab yaratilishi kerak bo'lgan bog'liq ish o'rinlari sonini baholash metodologiyasini ishlab chiqish (masalan, avtomobilsozlikda 1 mingta ish o'rinlarini yaratishda, ma'lum miqdordagi yangi ish o'rinlarini joriy etish kerak bo'ladi).

Kerakli bog'liq ish o'rinlari mavjud bo'lmaganda, ularni shakllantirish uchun kapital qo'yilmalar talab qilinadi. Agar bog'langan tarmoqda foydalanilmayotgan ish o'rinlari mavjud bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri ish o'rinlarining yaratilishi ularning ishlashini ta'minlaydi. Har qanday holatda ham, yangi ish o'rinlarini joriy etish dasturi amalga oshirilayotganda ular bilan bog'liq ish o'rinlari to'g'ridan-to'g'ri qo'shimcha investitsiyalarni talab qilmaydi, chunki ular to'g'ridan-to'g'ri ish o'rinlari tashkil etish orqali o'z mahsulotlariga bo'lgan talabni ta'minlay oladi.

-Tegishli ish o'rinlari sonini baholashning taklif etilayotgan metodologiyasi ajratilgan investitsiyalar doirasida to'g'ridan-to'g'ri va tegishli ish o'rinlarini yaratish nuqtai nazaridan eng samarali tarmoqlarni aniqlash imkonini beradi. Faraz qilaylik, bunday dastur uchun kapital qo'yilmalarning muayyan miqdori belgilangan. Yangi ish

joyini joriy etish xarajatlari va kutilmagan holatlar koeffitsientlarini bilib, investitsiya xarajatlarisiz ushbu sohada yuzaga keladigan to'g'ridan-to'g'ri ish o'rinlari sonini va boshqa tarmoqlarda yaratilgan yoki saqlanadigan tegishli ish o'rinlarini hisoblash oson.

Turli sohalarda ish o'rinlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha investitsiya loyihalari yoki loyihalari bo'yicha turli variantlarni taqqoslashda, bir tomondan, sanoatning ijtimoiy ahamiyati va investitsion jozibadorligini uyg'unlashtirish tamoyilini asos qilib olish mumkin. Bu yerda mamlakat yoki mintaqadagi ijtimoiy muammolarni hal qilish nuqtai nazaridan ish o'rinlari, ikkinchi tomondan, investitsiya samaradorligi nuqtai nazaridan investorlarning haqiqiy qiziqishi.

Ko'pincha qarama-qarshi bo'lgan ushbu yondashuvlarni birlashtirish uchun biz tarmoq ustuvorligining yagona ko'rsatkichini yaratishni taklif qildik, uning numeratori uning ijtimoiy ahamiyati ko'rsatkichi, maxraji esa uning investitsion jozibadorligi ko'rsatkichidir.

Sohaning ijtimoiy ahamiyati ko'rsatkichi qanchalik yuqori bo'lsa, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha investisiya dasturlari yoki dasturlari doirasida unga shuncha ko'p mablag' yo'naltirilishi kerak. Biroq, agar ushbu sanoat investitsiya jozibadorligining yuqori darajasiga ega bo'lsa, investorlar uchun iqtisodiy manfaatlar tufayli u erga mablag'lar kiritiladi, deb taxmin qilish mantiqan to'g'ri. Bunday holda, bu yerda cheklangan davlat qo'llab-quvvatlash mablag'lari hisobidan ish o'rinlari tizimini rivojlantirishning hojati yo'q.

Tahlil. Yuqoridagi ko'rsatkichlarning har biri raqamli ravishda sanoatni tavsiflovchi tegishli texnik-iqtisodiy ko'rsatkich mahsulotlarining yig'indisi va ushbu parametrning "og'irligi" sifatida aniqlanadi. Tarmoqning ijtimoiy ahamiyati ko'rsatkichining eng muhim parametri sifatida kutilmagan holatlar koeffitsientini hisobga olgan holda bitta ish o'rinlarini yaratishga nisbiy xarajatlar ko'rsatkichi tanlandi. Qisqasi, keling, uni ish haqi indeksi deb ataymiz. Muayyan sanoatda uni hisoblash uchun barcha sanoat tarmoqlarida ish joyini ishga tushirish xarajatlarini

aniqlash, maksimal qiymatni tanlash va uni ushbu sanoatda ish joyini ishga tushirish xarajatlariga bo'lish kerak.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, respublikada har yili aholi bandligini ta'minlash bo'yicha tasdiqlanadigan dasturlarni amalga oshirish, bo'sh va kvotalanadigan ish o'rinlariga ishga joylashtirish mexanizmlarini takomillashtirish, o'zini o'zi band qilishning samarali shakllarini rivojlantirish borasida ta'sirchan chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Jamiyat rivojlanishi uchun, ayniqsa aholi farovonligi uchun ularning daromadlari muhim rol o'ynaydi. Ya'ni aholining turmush darajasi uning topayotgan daromadlariga va uning miqdoriga bog'liq.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.Mirziyoyev Aholi bandligini ta'minlash borasidagi ishlarni takomillashtirish va samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida president qarori. Toshkent shahri, 2018 yil 14 iyul
2. R.A. Qodirova, O.E. Axunova, N.X. Olimova "Aholi bandligini ta'minlash modellari va undan o'zbekiston sharoitida foydalanish imkoniyatlari" 2022
3. С.С.Ткаченко, С.В.Семенов, С.Н. Кузнецова Создание новых рабочих мест за счет развития промышленных парков. 2016
4. А.СЕМЕНОВ Механизмы управления процессом создания рабочих мест. Управление социальным развитием.
5. Sh.A Rakhmatov, A.B Nizamov Principal components of implementation of "university-3.0" transformation in the development of innovative-entrepreneurial activities of modern higher educational institutions Journal of Physics: Conference Series 1691 (1), 012231
6. Sh.A Rakhmatov The role of national higher education institutions in ensuring economic security. Экономическая безопасность социально-экономических систем

7. F.F. Narzulloyeva “The most important directions of the organization of Education based on strategic thinking and creative Management in higher education”
Scientist in the modern Science world: New aspects of the Scientific search B&M
Publishing 2022. 27-35